

ZAMONAVIY JAMIYAT HAYOTIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7452760>**B.Usmanov.***Namangan davlat universiteti jismoniy madaniyat kafedrası dotsenti*

Received: 15-12-2022

Accepted: 17-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: Maqolada jismoniy tarbiya va sportning zamonaviy jamiyat hayotidagi o'rnı muhokama qilinadi. Jismoniy faollikning inson tanasining funksional holatiga ijobiy ta'siri qayd etilgan. Sport zamonaviy jamiyatda deviant xatti-harakatlarning oldini olish sifatida..

Keywords: salomatlik, jismoniy tarbiya va sport, sog'lom turmush tarzi.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 15-12-2022

Accepted: 17-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: В статье рассматривается роль физической культуры и спорта, в жизни современного общества. Отмечается положительная роль физической активности на функциональное состояние организма человека.

Спорт как профилактика девиантного поведения в современном обществе.

Keywords: здоровье, физическая культура и спорт, здоровый образ жизни

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 15-12-2022

Accepted: 17-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: The article discusses the role of physical culture and sports in the life of modern society. The positive role of physical activity on the functional state of the human body is noted.

Sport as a prevention of deviant behavior in modern society.

Keywords: health, physical culture and sports, healthy lifestyle..

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Bugungi kunda sport jamiyatning ajralmas qismidir. Zamonaviy jamiyatning barcha jabhalariga kirib, jamiyat hayotining asosiy sohalariga katta ta'sir ko'rsatadi. Sport milliy darajadagi munosabatlarga, insonning jamiyatdagi mavqeiga ta'sir qiladi, shu bilan moda, axloqiy qadriyatlar va odamlarning turmush tarzini shakllantiradi. Salbiy odatlarning oldini olishdan tashqari, jismoniy madaniyat insoniyatning ajoyib ehtiyojlarini qondiradi.

XXI asrda jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanmaydigan, hech qanday musobaqa, estafeta, flesh-moblarda qatnashmaydigan bironta ham odam yo'q. Olimpiada o'yinlari, jahon va Yevropa chempionatlari, jahon universiadasi kabi yirik xalqaro musobaqalarga qiziqish tobora ortib borayotgani yuqoridagi barcha fikrlarning isbotidir. Sayyoramizning har ikkinchi aholisi ushbu musobaqalarni tomosha qiladi, chunki bu eng hayajonli va oldindan aytib bo'lmaydigan

tomoshalar. Dunyoning taniqli sportchilarini kuzatib, odamlar hech narsa bilan taqqoslanmaydigan his-tuyg'ular bo'ronini oladi. Bunday yirik tadbirlar aholini jismoniy tarbiya va sportga jalb qiladi.

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish XXI asrda zamonaviy jamiyat uchun juda dolzarb bo'lib qolgan bir qator muammolarni hal qiladi. Bu harakatsizlik, yomon odatlar, deviant xatti-harakatlardir.

Shaxsning shakllanishida sport va jismoniy madaniyat katta rol o'ynaydi. Sportda ko'plab ijtimoiy vaziyatlar o'zgarganligi sababli sportchi hayotiy tajribaga ega bo'ladi. Yangi ijtimoiy sohaga, sport seksiyasiga yoki maktabga kirib, yosh sportchi o'zini yangi ijtimoiy sohaning elementlari bilan o'rab oladi: murabbiylar, hakamlar, sport jamoasi - bu tarbiya va ta'lim, madaniyat me'yorlarini o'rgatish va o'qitish uchun mas'ul bo'lgan aniq odamlarning xulq-atvori, yangi ijtimoiy rolni samarali ishlab chiqish va amalga oshirishni ta'minlash. Har bir inson uchun birlamchi ijtimoiy muhit alohida rol o'ynaydi, unda shaxsning asosiy psixofizik va axloqiy fazilatlarini namoyon bo'ladi. Jismoniy tarbiya va sport ijtimoiy instituti ota-onalar va maktab bilan bir qatorda sportchining birlamchi ijtimoiylashuvida ishtirok etadi.

Birlamchi ijtimoiy muhit vakillari orasida hammaning ijtimoiy kelib chiqishi va mavqeyi teng emas. Birlamchi ijtimoiylashuvning bir qator agentlarida rollar notekis taqsimlangan. Ota-onalar, bolaga nisbatan, ustun mavqega ega. Yosh sportchi bilan munosabatlarda murabbiy, shuningdek, ota-onalar muhim ta'sir ko'rsatadi va shu bilan birinchisining mavqeini mustahkamlaydi.

Murabbiy va ota-onadan qarama-qarshi yo'nalishda, bolaga ta'sir etuvchi subyektlar uning tengdoshlaridir. Sportchi muammoga duchor bo'lganda, ular ota-onalar va murabbiy kechirmaydigan ko'p narsalarni kechiradilar.

Bizning asrimizda jismoniy tarbiya va sport ko'p funktsiyali ijtimoiy hodisadir. Bu, birinchi navbatda, inson tarbiyasiga ta'sir qilish, shuningdek, keng ko'lamli kasalliklarning oldini olish va xavfini kamaytirish bilan bevosita bog'liq. Jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanish insonning funktsional imkoniyatlarini, organizmdagi metabolik jarayonlarning faolligini, metabolizm va energiyani barqarorlashtirishga olib keladi.

Aks holda, harakatsiz turmush tarzi mushaklar atrofiyasiga, suyak kuchining pasayishiga, markaziy asab, nafas olish, yurak-qon tomir va boshqa tizimlarning funktsional holatining yomonlashishiga olib keladi. Tananing ohangi va hayotiyliigi sezilarli darajada kamayadi.

Ko'pgina shifokorlar sportni ko'plab kasalliklarning oldini olish sifatida tavsiya qiladilar, shuningdek, jismoniy faoliyat har doim har qanday kasallik, operatsiyalar, jarohatlardan keyin rehabilitatsiyaning asosi bo'lgan, bo'lib kelgan va bo'ladi deb hisoblaydilar. Shuningdek, yoshidan qat'i nazar, mutlaqo barcha

odamlarga tsiklik sport turlari (yugurish, suzish, chang'i) bilan shug'ullanish tavsiya etiladi.

Ushbu sport turlari yukning to'g'ri dozasi bilan tayanch-harakat tizimiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi, barcha mushak guruhlari teng harakatga kirishadi. Jismoniy tarbiya zamonaviy jamiyat uchun muhim bo'lgan stressga chidamliligini oshiradi. Ammo tanganing boshqa tomoni ham bor, masalan, jismoniy faoliyatni suiiste'mol qilish, ayniqsa zamonaviy jamiyatda ko'rinadi. Zamonaviy go'zallik sanoati o'z qoidalarini belgilab qo'yganligi va odamlar unga moslashgani sababli, jismoniy faoliyat nima ekanligini tushunish bilan bog'liq muammolar mavjud.

Ko'pchilik bir necha soatlab sport zallarida, mashaqqatli kros yugurishlarida, fitnes bo'yicha o'qituvchi, murabbiysiz, Internetda o'qish yoki do'stlaridan mashg'ulot dasturini so'rash qisqa vaqtdan keyin ijobiy natija beradi deb o'ylashadi. Ko'pincha bunday mashg'ulotlar samarali natija bermaydi, chunki inson o'z tanasining imkoniyatlarini, uning funktsional holatini bilmaydi va hatto bunday jismoniy yuklamalar uning tanasiga katta zarar etkazishini tasavvur ham qilmaydi. Ammo XXI asrda jismoniy tarbiya va sport uchun jiddiy muammo bor - bu malakali mutaxassislar, murabbiylar va sportchilarning xorijga chiqib ketishi. Bu, bir tomondan, mutaxassislarimiz, murabbiy va sportchilarimizning yuksak darajada tayyorgarligi, ularning jahon darajasidagi talabi bo'lsa, ikkinchi tomondan, mamlakatimizda to'laqonli mehnat qilish uchun sharoit yo'qligi bilan bog'liq.

Jismoniy mashg'ulotlar va sport bilan shug'ullanishni, axloqiy, estetik, intellektual tarbiya bilan hamjixatlikda olib borish - ko'zlangan natijalarga erishishning samarali yechimidir. Sportning sog'lomlashtiruvchi va rekreatsion funktsiyasi inson tanasining funktsional imkoniyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, uning ta'sirini inson hayotining bolalik va yoshlik davrlarida ortiqcha baholash qiyin.

Sport va jismoniy tarbiya nafaqat bolalar va yoshlar, balki keksa yoshdagi odamlar uchun ham muhimdir. Jismoniy faollik qarish jarayonini sekinlashtiradi, shuningdek, artrit, artroz, gipertoniya kabi bir qator yoshga bog'liq kasalliklarning oldini oladi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, jismoniy faollik, jismoniy mashqlar, ularning intensivligi, tizimligi yosh va odam organizmining individual jismoniy xolatiga va xususiyatlariga bog'liq.

Men Namangan shahrida so'rov o'tkazdim va savolni berdim.

Siz muntazam ravishda mashq qilasizmi va sport bilan shug'ullanasizmi?

"HA", "YO'Q", "BA'ZIDA" uchta javob variantini taklif qilish orqali. So'rovda 18 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan 120 kishi ishtirok etdi.

Quyidagi diagrammada "Siz jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanasizmi?" so'rovi natijalari ko'rsatilgan.

AHOLIDAN OLINGAN SO'ROVNOMA NATIJALARI

So'rovnomada qatnashgan o'rta yoshdagi odamlar, javob "Ha" - 23 yosh.

So'rovnomada qatnashgan o'rta yoshdagi odamlar, javob "Yo'q" - 57 yosh.

So'rovnomada qatnashgan o'rta yoshdagi odamlar, javob "Ba'zan" - 34 yosh.

Mazkur so'rovdan aholi jismoniy tarbiya va sport bilan past darajada shug'ullanayotganini taxmin qilish mumkin. Shunga ko'ra, hayotda harakatsizlik ustunlik qiladi. Asosan, turli sport seksiyalariga qatnaydigan yoshlar tizimli ravishda jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanadi. So'rovnoma natijalarini tahlil qilinganda ko'p insonlar jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmasliklari, bunga esa ularning turli boshqa ishlar va tashvishlar bilan bandliklari sabab ekanligi ro'kaj qilishlari, shuningdek katta yoshdagi odamlar ular uchun maxsus jismoniy mashqlar, sog'lomlashtiruvchi dasturlar borligidan behabarliklari aniqlandi. Ularning ko'pchiligi qariganligi sababli endi jismoniy mashqlar qila olmaydi, degan stereotiplar bilan yashaydilar. Shuningdek, ular o'z yoshiga qarab mashg'ulotlar va mashqlar borligini bilishmaydi. Ammo katta yoshdagi aholi o'rtasida bu stereotiplarni yo'q qilish uchun jismoniy tarbiya va sportni hozirgidan ko'ra ko'proq targ'ib qilish kerak. Lekin bu targ'ibot har bir insonning yoshidan qat'i nazar, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, u mamlakatning har bir fuqarosi uchun mavjud bo'lishi kerak. Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga qaratilgan g'amxo'rlik davlat ijtimoiy siyosatining eng muhim tarkibiy qismi bo'lib, insonparvarlik g'oyalari, qadriyatlar va me'yorlari amalga oshirilishini ta'minlaydi, odamlarning qobiliyatlarini aniqlash, ularning manfaatlarini va ehtiyojlarini qondirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shu bois O'zbekiston iqtisodiyotini bozor iqtisodiyotiga o'tkazish, umuminsoniy qadriyatlar va g'oyalarni mamlakatimizda o'zlashtirish davrida jismoniy tarbiya va sport tizimiga yangi talablar qo'yilmoqda.

Ushbu tizim yangi sharoitlarda inson taraqqiyoti muammolarini hal qilish uchun mo'ljallangan va nafaqat butun aholining umumiy muammolariga, balki har bir shaxsga individual yondashishga qaratilgan. Davlatimiz tomonidan katta

e'tibor qaratilib, aholini sportga yanada kengroq jalb etishga harakat qilinmoqda. Buning uchun sport seksiyalari, turli tashkilotlar uchun qulayliklarga imtiyozli tashriflar amalga oshirilmoqda.

Maktab o'quvchilarining turli seksiyalarda qatnashishi uchun bolalar va o'smirlar sport maktablari barpo etilmoqda, pensionerlarning turli sport inshootlariga tashrif buyurishi uchun imtiyozlar berilmoqda. Shundan kelib chiqib, davlatimiz tomonidan jismoniy tarbiya va sportga munosib e'tibor qaratilib, har bir yosh toifasiga katta mas'uliyat bilan yondashiladi, degan xulosaga kelish mumkin. Ammo bu butun aholining jismoniy faolligini oshirish uchun yetarli emas, bu yerda muhim bo'lgan narsa, odamlarning o'z hoxishlari bilan shug'ullanishlari va imkon qadar ko'proq harakat qilishlari lozimligidir.

Hozirgi kunda zamonaviy jamiyat, divanda yotganicha sportni hech qanday harakat qilmasdan kuzatishni afzal ko'radi. Shaxs, shubhasiz, sport ko'rsatuvlarini tomosha qilayotganda, u o'z kumiri yoki jamoasi haqida qayg'urgani uchun hissiy jihatdan dam oladi. 21-asrda jismoniy tarbiya va sport zamonaviy jamiyat katta miqdorda mablag' sarflaydigan biznesga aylandi.

Jismoniy tarbiya va sportni iqtisodiy nuqtai nazardan ko'rib chiqsak, zamonaviy jamiyatning sportga yo'naltirilgan moddiy sarmoyalari o'n barobar o'z samarasini berayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu, birinchi navbatda, salomatlikning yaxshilanishi va umr ko'rish davomiyligining oshishi bilan bog'liq, va shundan keyingina biznes va shon-sharaf bilan. Shuningdek, sport faoliyatida jamoalar, tashkilotchilar, sport hakamlari va boshqalar o'rtasida sportdan tashqariga chiqadigan ijtimoiy munosabatlar tizimiga kiritilgan turli xil o'ziga xos raqobat va individual sportchilar hamjihatligi munosabatlari paydo bo'ladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, butun dunyoda jismoniy tarbiya va sport izchil rivojlanib bormoqda va har kuni sport tadbirlariga qo'shilib, ularda qatnashishga intilayotganlar soni ortib bormoqda. Ayni paytda mamlakatimizda sog'lom turmush tarziga faol qiziqish shakllantirilmoqda. Darhaqiqat, O'zbekistonda fuqarolarning moddiy farovonlik asosi sifatida sog'lig'ini saqlashdan o'tkir iqtisodiy manfaatdorligida ifodalangan yangi ijtimoiy hodisa yuzaga kelmoqda, deyishimiz mumkin.

Mahalliy jismoniy tarbiya va sport harakatining eng yaxshi an'analarini saqlab qolish va tiklash, aholining barcha qatlamlarini faol jismoniy tarbiya va sportga maksimal darajada jalb etishga qaratilgan yangi yuqori samarali jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish va sport texnologiyalarini izlashni davom ettirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYTLAR RO'YXATI:

1. "Barkamol avlod yili" davlat dasturi. –T.: O'zbekiston, 2010.
2. O'zbekiston Respublikasi «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»

qonuni (26.05.2000). "Xalq so'zi", Toshkent: 2000 y., 21 iyun.

3. «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» ПК - 4947 от 7 февраля 2017 года

4. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh.X. Maktabda sog'lom turmush tarzi. – Farg'ona: 2012.

5. Виноградов П.А и др. Основы физической культуры и здорового образа жизни / П. А Виноградов, АП. Душанин, В.И. Жолдак. - М.: Сов. Спорт, 1996. -592 с.

6. Викторов Д.В., Пешуков В.С. Профилированное физическое образование в роли образовательной подготовки студентов. М.- 2014.- 247с.

7. Ким В.В., Латыпов М.М., Линькова Н.А. и др. О разделении спорта и оздоровительной физической культуры //Теория и практика физической культуры, Т.: 2001, № 3, с.-17-21.

8. Пономарева Г.В. Формирование комплекса профессионально важных способностей у студентов. Рязань,2010 .- 340 с.

9. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: Учебное пособие. [Текст]/ Ю.Л. Кислицин, Н.В. Решетников – М.: «Академия», 2002. – 152 с.